

UTICAJ NEZAVISNOSTI CENTRALNE BANKE NA PRIVREDNI RAST I RAZVOJ

Andriana Milošević*

Dr Marina Đorđević*

Rezime: *Nezavisnost centralne banke je jedna od ključnih odrednica u vođenju monetarne politike. U tom smislu, nezavisnost se može posmatrati kroz nekoliko aspekata. Ona može biti funkcionalna, institucionalna, personalna i finansijska. Bez obzira na to o kom aspektu govorimo, nezavisnost centralne banke u mnogome utiče na stabilnost finansijskog sistema, a samim tim i na privredni rast i razvoj jedne ekonomije. Cilj rada je da ukaže na indirektnost uticaja nezavisnosti centralne banke na razvoj savremenih država. Nezavisnost, zajedno sa transparentnošću, utiče na kredibilitet koji nosioci monetarne vlasti imaju kod javnosti. Ukoliko je kredibilitet jedne centralne banke ugrožen, privreda će funkcionisati ispod nivoa pune zaposlenosti, čime će se smanjiti privredni rast i razvoj. U našoj analizi, posebno će biti stavljen akcenat na problem ekonomske nezavisnosti. Za merenje ekonomske nezavisnosti koristi se GMT indeks koji je kreiran još devedesetih godina, ali se sa određenim modifikacijama koristi i danas. U radu je prikazana primena GMT indeksa na primeru zemalja različitog nivoa razvijenosti.*

Ključne reči: *nezavisnost, centralna banka, privredni rast, GMT indeks*

1. Uvod

Pojam nezavisnosti se može posmatrati kroz nekoliko koncepata: institucionalnu, funkcionalnu, finansijsku i personalnu. U tom smislu, institucionalna nezavisnost

* Student doktorskih studija, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija;
83.andriana@gmail.com

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID 0000-0002-9909-315X;
marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 336.711:330.34

336.711:330.35

DOI 10.5281/zenodo.17063396

podrazumeva autonomno utvrđivanje ciljeva i instrumenata u sprovođenju monetarne politike centralne banke, pri čemu ne postoji mogućnost da neka spoljna institucija odobrava, poništava ili suspenduje odluke centralne banke. Cukierman, Webb i Neyapty (Cukierman, A, Webb, S. & Neyapty, B. 1992) tvrde da je institucionalna nezavisnost esencijalna komponenta stvarne nezavisnosti, ali je značajna i iz drugih razloga. S druge strane, funkcionalnu nezavisnost posmatramo sa aspekta održanja cenovne stabilnosti kao primarnog cilja monetarne politike, ali i sa aspekta ostvarenja ostalih razvojnih ciljeva ekonomske, a samim tim i monetarne politike. Tako, npr. funkcionalna nezavisnost centralne banke prema članu 127 Ugovora i Statuta ESCB i ECB (član 105 Mاستrihtskog sporazuma) podrazumeva definisanje cenovne stabilnosti kao primarnog cilja, pri čemu će ESCB podržati generalnu ekonomsku politiku Unije i doprineti ostvarivanju ostalih njenih ciljeva. Treći aspekt nezavisnosti je finansijska nezavisnost centralne banke koja predstavlja element koji doprinosi ukupnoj nezavisnosti, jer joj ona omogućava da se odupre eventualnom pritisku kreditiranja Vlade. Međutim, istorija centralnog bankarstva pokazuje da se politički pritisak na centralnu banku povećava u vreme fiskalnih problema (Woodford, M., 2005). Na kraju, personalna nezavisnost je determinanta statusa i sastava najvišeg organa centralne banke, što podrazumeva izbor guvernera i članova Saveta. Prosečno duži izborni period guvernera i članova Saveta u onosu na mandat vlade i parlamenta ukazuju na veću personalnu nezavisnost centralne banke, što doprinosi i ostvarivanju veće ukupne nezavisnosti centralne banke.

„Zagovornici nezavisne centralne banke smatraju da će makroekonomski učinak biti bolji što je centralna banka nezavisnija“ (Mishkin, F, S. 2004, p.354). Nezavisnost centralne banke je koncept prenet iz razvijenih zemalja u kojima ne postoji potreba za naglašenom razvojnom politikom, pa se centralne banke, pre svega, staraju da se održi finansijska stabilnost uz nisku inflaciju. Prioriteti nerazvijenih država su bitno drugačiji i zahtevaju snažnu i koordiniranu razvojnu politiku. U tom kontekstu, centralna banka mora stalno saradivati i usaglašavati svoju politiku sa razvojnom politikom vlade. Centralna banka zemlje u razvoju ne sme ignorisati kretanja u realnoj ekonomiji (pre svega stopu privrednog rasta i stopu nezaposlenosti), što znači da uz brigu o inflaciji, ona mora davati i podršku razvojnoj politici države.

Pozitivni makroekonomski efekti ostvaruju se u uslovima odgovornog ponašanja i centralne banke i Vlade. Vlada je neposredno odgovorna za ekonomsku politiku zemlje, dok je posredno odgovorna i za monetarnu politiku. S obzirom da je u nadležnosti vlade vođenje ekonomske politike, a centralne banke monetarne politike, kao dela ukupne ekonomske politike, svako od njih izvršavajući svoje obaveze doprinosi ostvarivanju ciljeva i ekonomske i monetarne politike: relativna stabilnost cena i finansijska stabilnost, uz planirane i prihvatljive stope privrednog rasta; punu zaposlenost; ravnotežu u državnom budžetu i platnom bilansu. Pri tome, i vladi i centralnoj banci su na raspolaganju moćni finansijski instrumenti – vladi budžet, a centralnoj banci devizne rezerve. U suprotnom, ukoliko se dođe do preopterećenja monetarne politike u uslovima kada vlada ne izvršava svoje obaveze, dugoročno posmatrano, umesto očekivanih pozitivnih efekata na makroekonomske pokazatelje, doći će do negativnih tendencija u ovim pokazateljima, pad stope privredne aktivnosti ili privredne stagnacije, do povećanja stope nezaposlenosti, do sve većeg deficita u platnom bilansu, povećanje javnog duga. „Preopterećena monetarna politika može da smanji i ugrozi nezavisnost i kredibilitet centralne banke, i time smanji njenu efektivnost u očuvanju stabilnosti cena i doprinos u upravljanju krizom“ (Orphanides, A. 2013, p. 6-7).

Uticaj nezavisnosti centralne banke na privredni rast i razvoj

Nezavisnost centralne banke, kao koncept posebno je značajan za zemlje koje su prolazile kroz proces tranzicije, jer se pokazalo da su zemlje koje su imale nezavisnije centralne banke, prolazeći kroz proces transformacije od administrativnog upravljanja do tržišnog modela, ostvarile bolje makroekonomske rezultate. „Promena institucionalnog statusa centralnih banaka zemalja u tranziciji odvijala se kao deo celokupne reforme institucionalnog okvira ovih zemalja, s jedne strane, i kao deo napora činjenih da se ispune Mاستrihtski zahtevi u ovom pogledu, sa vizijom budućeg članstva u EU, s druge strane“ (Milosavljević, B. 2009, str. 60).

Različiti aspekti nezavisnosti, kao što su nezavisnost cilja i instrumenata, kao i legalna i stvarna nezavisnost „se preklapaju i blisko su povezane, pa ih treba shvatiti uslovno“ (Đurović-Todorović, J. 2010, str. 158). „Sama nezavisnost se nikada ne posmatra kao apsolutna, niti ona treba da bude apsolutna (i „najnezavisnije“ centralne banke moraju da prate globalnu ekonomsku politiku“ (Milosavljević, B. 2009, str. 62). Globalna finansijska i ekonomska kriza relativizirala je značaj ortodoksnog koncepta apsolutne nezavisnosti centralne banke. Dometi ovog koncepta, takođe se razlikuju u različitim privrednim modelima. Još jedan aspekt predstavlja i razlika u stepenu odstupanja normativnog (institucionalnog) i faktičkog koncepta čak i kod onih ekonomija koje su najrazvijenije.

Ukoliko banka ostvaruje veći stepen nezavisnosti, ostvaruje i bolje makroekonomske rezultate, s obzirom na ulogu i značaj koje ima za funkcionisanje, kako finansijskog, tako i realnog sektora. „Zavisne centralne banke imaju veoma mali stepen samostalnosti. Gotovo sve njihove odluke su pod jakim uticajem države, pri čemu one samo sprovode vladinu politiku“ (Đurović-Todorović, J. 2010, str. 156). „Vlada je, naročito u predizbornom periodu, sklona da vrši pritisak na centralnu banku da vodi ekspanzivnu monetarnu politiku, da monetizuje javni dug, da odobri određeni iznos kredita na osnovu planiranih budžetskih prihoda, da otkupi obveznice države pod povoljnijim uslovima“ (Milosavljević, B. 2009, str. 62). Savremene nezavisne centralne banke, kao prvo, uglavnom imaju zakonom definisanu zabranu kreditiranja države. Drugo, visoki stepen nezavisnosti obezbeđuje im kredibilitet da se odupru ovakvim zahtevima države. Međutim, nesumnjivo je da u postupku definisanja ciljeva monetarne politike, centralne banke svoje ciljeve usklađuju sa zahtevima države i ekonomskom politikom zemlje. S obzirom da se finansinsijaka i monetarna nestabilnost negativno odražavaju na realni sektor, potrebno je uspostaviti dinamičnu ravnotežu između realnog i finansijskog sektora, uz kratkoročna odstupanja koja će se brzo uravnotežavati simultanim delovanjem i centralne banke i vlade.

Rad je strukturiran kroz nekoliko celina. Nakon uvoda, drugi deo predstavlja pregled literature u pogledu uticaja nezavisnosti centralne banke na realne ekonomske kategorije, a pre svega na nivo BDP-a. Treći deo se bavi merenjem ekonomske i političke nezavisnosti pomoću indeksa GMT na primeru naprednih ekonomija, zemalja u razvoju, kao i ekonomija sa tržištima u nastajanju. U četvrtom delu rada dati su određeni zaključci i preporuke za buduća istraživanja.

2. Uticaj nezavisnosti centralne banke na nivo BDP-a

Veliki broj studija o nezavisnosti centralne banke dao je zaključke o vezi nezavisnosti centralne banke i inflacije, kao primarnom cilju centralne banke. U manjem broju studija ispitivana je veza između nezavisnosti centralne banke i ekonomskog rasta. Većina empirijskih studija koja su ispitivala vezu između institucionalne nezavisnosti centralne

banke i različitih makroekonomskih varijabli pokazala je da zakonom definisana nezavisnost centralne banke utiče na inflaciju i na varijabilnost inflacije, ali da ne postoji statistički značajan uticaj na prosek i promenljivost rasta realne proizvodnje (Eijffinger, S, C, W, De Haan, J, 1996).

Eijffinger i De Han (Eijffinger, S, C, W, De Haan, J, 1996) tvrde da postoje suprotna mišljenja u stručnoj literaturi o uticaju nezavisnosti centralne banke na ekonomski rast. Alesina i Samers (Alesina, A, Summers, L, H, 1993) ukazuju na činjenicu da nizak nivo inflacije, koji je izazvan restriktivnom monetarnom politikom rezultira visokim realnim kamatnim stopama, koje mogu imati štetne efekte na nivo investicija, te, prema tome, i na nivo privrednog rasta. Oni su istraživali uticaj nezavisnosti centralne banke na različite ekonomske performanse u razdoblju od 1955. do 1988. godine, čime su obuhvatili i period nakon naftnog šoka od 1973. do 1988. godine, gde je potvrđeno postojanje veze i to obrnuto proporcionalne između nezavisnosti centralne banke i inflacije, i varijabilnosti inflacije. Međutim, nisu utvrdili postojanje veze između nezavisnosti centralne banke i privrednog rasta, kao i varijabilnosti rasta. Ovo istraživanje sprovedeno je na osnovu podataka o stepenu nezavisnosti i nivou rasta i varijabilnosti rasta (prikazano na narednim slikama) u 12 razvijenih zemalja (Italija, Španija, Novi Zeland, Ujedinjeno kraljevstvo, Austrija, Francuska, Japan, Švedska, Norveška, Belgija, Kanada, Danska, Holandija, Sjedinjene američke države, Švajcarska i Nemačka).

Slika 1: Veza nezavisnosti centralne banke i stope privrednog rasta u izabranim zemljama

Izvor: Alesina, A, Summers, L, H, (1993), Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No. 2, pp. 151-162.

Na osnovu prethodno prikazanih podataka, može se zaključiti da Švajcarska, koja ima izuzetno visok stepen nezavisnosti centralne banke pokazuje mnogo sporiji i mnogo varijabilniji privredni rast od proseka posmatranih zemalja, dok Nemačka i Holandija, čije centralne banke, takođe, imaju visok stepen nezavisnosti imaju dobre ekonomske performanse. Sa druge strane, zemlje koje su u ovom periodu pokazale da njihove centralne banke u velikoj meri zavise od zakonodavnih i izvršnih vlasti, kao što su Španija i Novi Zeland imaju relativno promenljiv ekonomski rast. Francuska sa relativno zavisnom centralnom bankom uživa stabilan rast (Alesina, A, Summers, L, H, 1993).

Drugi argumenti, međutim, takođe sugerisani od istih autora Alesine i Samers (Alesina, A, Summers, L, H, 1993) ukazuju na to da nezavisnost centralnih banaka može

Uticaj nezavisnosti centralne banke na privredni rast i razvoj

podstaći dalji ekonomski rast. Naime, nezavisna centralna banka je manje podložna političkim pritiscima, te se ponaša predvidljivije. Ovo može poboljšati ekonomsku stabilnost i smanjiti premiju rizika na kamatne stope, čime se podstiče privredni rast. Takođe, veći stepen nezavisnosti centralne banke utiče na smanjenje inflacije, što je pogodno za ekonomski rast, jer bi viši nivo inflacije ometao mehanizam cena i time i ekonomski rast (Eijffinger, S, C, W, De Haan, J, 1996).

Postoje i studije koje su utvrdile da inflacija šteti ekonomskom rastu. Povećana inflaciona varijabilnost dovodi do neizvesnosti očekivane inflacije što se može negativno odraziti, kako na samu inflaciju, tako i na ekonomski rast. Ukoliko nezavisnost centralne banke predstavlja jedan od garanta niske i stabilne inflacije, indirektno, ona je utiče i na povoljniji ekonomski rast (Fischer, S, (1993)). Međutim, ako centralna banka daje primat stabilnosti cena, što je podrazumevani prioritetni cilj nezavisne centralne banke, doći će do veće varijabilnosti prihoda nego kada centralna banka teži i stabilizaciji privrede (Alesina, A, Summers, L, H, (1993); Eijffinger, S, C, W, Schaling, E, (1993), Rogoff, K, (1985)).

Uticaj nezavisnosti centralne banke na realnu ekonomiju može se izvršiti preko uticaja na rast i promenu rasta BDP-a, i to posredno, preko uticaja na inflaciju i finansijsku stabilnost. Takođe, ovaj uticaj može se ostvariti i preko povezanosti nezavisnosti centralne banke i troškova dezinflacije. "Prethodna analiza iznosi dva razloga zbog kojih nezavisnost centralnih banaka može dugoročno podstaći ekonomski rast: manja nesigurnost u pogledu inflacije i bolje funkcionisanje mehanizma cena" (Eijffinger, S, C, W, De Haan, J, 1996). Takođe, postoje i studije različitih autora koji zaključuju da nezavisnost centralne banke nije povezana sa ekonomskim rastom. Uprkos povezivanju visokog stepena nezavisnosti centralnih banaka sa nižom inflacijom na duži rok, politika dezinflacije nije povezana sa visokim troškovima ili velikim koristima u smislu dugoročnog ekonomskog rasta. Oni zaključuju da ne postoji dugoročni povoljan uticaj niže stope inflacije na privredni rast (Logue, D, E, Sweeney, R, J, 1981).

Cenovna stabilnost smatra se osnovnim preduslovom održivog ekonomskog rasta, te, imajući u vidu utvrđeni obrnuto proporcionalni odnos između inflacije i nezavisnosti centralne banke, implicitno je i postojanje veze između nezavisnosti i privrednog rasta, s tim što je ova veza direktna, tj. veća nezavisnost podrazumeva i veću stopu privrednog rasta. Postoje studije koje utvrđuju postojanje pozitivne veze između autonomije centralne banke i ekonomskog rasta. De Long i Summers (1992) ukazuju na postojanje pozitivnog odnosa između nezavisnosti centralne banke i bruto domaćeg proizvoda (BDP) po radniku za njihov uzorak industrijskih zemalja. Cukierman et al. (1993) zaključuju da ekonomski rast nije povezan sa nezavisnošću centralnih banaka u industrijskim zemljama, čak i nakon što se izvrše korekcije drugih faktora koji mogu uticati na rast. Oni smatraju da postoji pozitivna veza između nezavisnosti centralne banke i ekonomskog rasta u zemljama u razvoju, pod uslovom da se kao mera nezavisnosti primenjuje učestalost promena guvernera centralnih banaka zemalja u razvoju. Po pitanju veze između nezavisnosti centralne banke i varijacije ekonomskog rasta Alesina i Summers (1993) tvrde da će autonomna centralna banka biti manje sklona da vodi „stop-and-go” politiku, što može ograničiti kolebanje ekonomskog rasta. „Većina istraživača smatra da veći stepen nezavisnosti centralnih banaka generalno nije povezan sa većim varijacijama realnih stopa ekonomskog rasta“ (Eijffinger, S, C, W, De Haan, J, 1996).

3. Analiza indeksa ekonomske nezavisnosti centralnih banaka izabranih zemalja

Ostvarena visoka stopa nezavisnosti centralne banke utiče na ostvarivanje pozitivnih rezultata u makroekonomiji. Prednosti su višestruke:

- ostvarivanje niske i stabilne cenovne stabilnosti povoljno utiče na makroekonomska kretanja;
- usidrena su očekivanja o inflaciji, stoga je omogućeno stanovništvu i privrednim subjektima da planiraju potrošnju i štednju sa smanjenim rizikom;
- odluke koje donose kreatori monetarne politike odnose se na dugoročno ostvarivanje ciljeva monetarne politike;
- onemogućavanje vladama da koriste centralnu banku za „štampanje“ novca za finansiranje budžetskog deficita;
- brže, samim tim, i uspješnije centralne banke mogu odgovoriti na krize ukoliko su nezavisnije od svojih vlada.

Imajući u vidu brojne prednosti koje ostvaruje vrhovna monetarna institucija koja je nezavisna, bitno je izmeriti stepen ostvarene nezavisnosti sa svih aspekata, kako bi se, između ostalog, identifikovale slabe tačke i stvorile smernice za dalji rad na ostvarivanju veće stope nezavisnosti.

Još jedna dimenzija nezavisnosti i samostalnosti centralne banke je njena podela na ekonomsku i političku nezavisnost, koja, u stvari, predstavlja podelu na nezavisnost cilja i nezavisnost instrumenata za njihovu realizaciju. Različiti ekonomisti su u ovom smislu dali, gotovo, istovetne definicije. U cilju sagledavanja koncepta ekonomske nezavisnosti, neophodno je definisati i sam pojam političke nezavisnosti. Politička nezavisnost predstavlja mogućnost centralne banke da sama definiše svoje ciljeve bez uplitanja vlade, dok ekonomska nezavisnost predstavlja mogućnost centralne banke da samostalno odabere instrumente za ostvarivanje definisanih ciljeva (Alesina, A., Summers, L., H., 1993). Kada su u pitanju nezavisnost cilja i nezavisnost instrumenata moguće je da neka centralna banka nije nezavisna od vlade u definisanju ciljeva monetarne politike, ali je sasvim autonomna u definisanju instrumenata za njihovu realizaciju (Debelle, G., Fischer, S., 1994).

Osnovni zadatak centralne banke jeste optimizacija novčanog optičaja kako bi finansijske transakcije bile u funkciji tržišne realizacije realnog sektora. Nedavne krize su, međutim, dovele do toga da se ovaj odnos realne i finansijske sfere poremeti, u smislu da finansijske transakcije postanu cilj, sam po sebi, bez usaglašavanja sa realnom sferom. Cilj centralne banke je da se obezbedi i očuva stabilnost cena, s pretpostavkom da će ostvarenje ovog cilja uticati pozitivno na ostvarenje svih ciljeva makroekonomske politike: relativna stabilnost deviznog kursa, stabilnost finansijskog sistema, niska stopa nezaposlenosti, visoka stopa privredne aktivnosti, uravnotežen platni bilans itd.

Pre više od trideset godina, Alesina i Samers su primetili da je „centralna teškoća u ispitivanju pitanja nezavisnosti centralne banke merenje nezavisnosti centralne banke u različitim zemljama“ (Alesina i Samers 1993, p.152). U to vreme, korišćene su tri različite mere: Bade i Parkin (1988) (BP); Grili, Maskijandaro i Tabelini (1991) (GMT), i Cukerman, Veb i Nejapti (1992) (CWN) (Tobias, Ashraf, Lev, 2024, p.5). Danas, postoje brojne dopune ovih indeksa od strane raznih ekonomista. Najnovija verzija indeksa za merenje nezavisnosti je data u radu “Nove mere nezavisnosti centralne banke” objavljenom

Uticaj nezavisnosti centralne banke na privredni rast i razvoj

u IMF Working Papers-u, gde se CWN indeks za merenje zakonske nezavisnosti proširuje sa još tri komponente (Tobias, Ashraf, Lev, 2024, p.18). S obzirom na to da GMT indeks služi za merenje ekonomske, ali i političke nezavisnosti, u ovom delu rada ćemo se na njenu fokusirati. Na osnovu njega, može se uočiti trend uticaja monetarne politike na privredna kretanja.

Prema Grilli, Masciandaro i Tabellini (1991) nezavisnost centralne banke u određivanju ciljeva određena je u odnosu na ustanovljene procedure imenovanja članova organa odlučivanja u centralnoj banci, odnosom koji organi odlučivanja CB imaju sa vladom i odgovornošću same centralne banke. S druge strane, ekonomska nezavisnost određena je u odnosu na uticaj koji vlada ima (ili nema) u definisanju mera za njeno zaduživanje kod centralne banke i u odnosu na instrumente koje primenjuje centralna banka (Grilli, V, Masciandaro, D, Tobellini, G, 1991).

Grilli, Masciandaro i Tabellini su devedesetih u radu „Političke i monetarne institucije i politika javnih finansija u industrijskim zemljama“ odredili kriterijume prema kojima može da se izvrši kvantificiranje političke i ekonomske nezavisnosti, dok se sabiranjem ova dva rezultata dobija indikator ukupne nezavisnosti centralne banke (Grilli, V, Masciandaro, D, Tobellini, G, 1991). Ovi indeksi su prema autorima nazvani GMT indeksi i detaljnije su obrađeni u delu Arnone, Laurens i Segalotto (2006). U svom radu autori su ažurirali rezultate merenja GMT indeksa za 1990. godinu za zemlje OECD-a, radi dobijanja kvantitativnog i kvalitativnog poređenja zakonodavnog učinka na kraju 2000. u odnosu na učinak od 13 godina ranije, zatim su ispitali ove mere izračunate za druge dve grupe zemalja. Uzorak uključuje: 18 zemalja članica OECD-a: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Japan, Holandija, Novi Zeland, Portugal, Španija, Švajcarska, Velika Britanija, i SAD. Zatim, tržištima u nastajanju: Brazil, Češka, Egipat, Indija, Izrael, Meksiko, Peru, Filipini, Poljska, Rusija, Južna Afrika i Tunis; kao i zemlje u razvoju: Jermenija, Salvador, Gvatemala, Islamska Republika Iran, Maroko, Nigerija, Šri Lanka, Uganda, Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija i Zambija. Na osnovu ovih podataka izvršena je analiza ekonomske i političke nezavisnosti izabranih zemalja u posmatranom periodu (Grilli, V, Masciandaro, D, Tobellini, G, 1991).

Tabela 1: Kriterijumi za kreiranje GMT indeksa ekonomske i političke nezavisnosti

<i>Ekonomska nezavisnost</i>	<i>Politička nezavisnost</i>
- ne postoji automatski postupak da vlada dobije direktne kreditne olakšice od centralna banka (1 poen)	- guverner se imenuje bez učešća vlade (1 poen)
- direktni kreditni aranžmani državi se odobravaju po tržišnim kamatnim stopama (1 poen)	- guverner se imenuje na više od pet godina (1 poen)
- kredit se privremeno odobrava (1 poen)	- odbor direktora imenuje se bez učešća vlade (1 poen)
- kredit se odobrava za ograničeni iznos (1 poen)	- odbor direktora imenuje se na više od pet godina (1 poen)
- centralna banka ne učestvuje na primarnom tržištu javnog duga (1 poen)	- ne postoji obavezno učešće predstavnika vlade u odboru (1 poen)
- centralna banka je odgovorna za određivanje referentne kamatne stope (1 poen)	- za formulisanje monetarne politike nije potrebno odobrenje vlade (1 poen)

Andriana Milošević, Marina Đorđević

- centralna banka nema odgovornost za nadgledanje bankarskog sektora (2 poena) ili deli tu odgovornost sa drugim institucionalnim entitetima (1 poen)	- monetarna stabilnost treba da bude primarni cilj (1 poen) - postoje zakonske odredbe koje jačaju položaj centralne banke u slučaju sukoba sa vladom (1 poen)
---	---

Izvor: Autori, na osnovu: Grilli, V, Masciandro, D, Tobellini, G, (1991); Arnone, M., Laurens, B., J., Segalotto, J., (2006)

GMT indeks ekonomske i političke nezavisnosti uključuje kriterijume koji su prikazani u tabeli, gde svaki od kriterijuma dobija po jedan poen ukoliko je ispunjen. Sabiranjem rezultata ostvarene političke i ekonomske nezavisnosti dobija se ukupan GMT indeks nezavisnosti.

Tabela 2: Promene GMT indeksa ekonomske i političke nezavisnosti izabranih zemalja OECD -a u posmatranom periodu

Indeksi	GMT 1990	GMT 2000	GMT 2020
Ekonomska nezavisnost OECD	4.7	6.5	6.5
	4.0	5.9	5.9
Politička nezavisnost OECD	2.9	6.1	6.0
	3.0	8.0	7.8
Ukupna nezavisnost OECD	7.6	12.6	12.5
	7.0	13.9	13.7

Izvor: Sistematizovali i dopunili autori prema: Arnone, M., Laurens, B., J., Segalotto, J., (2006); prilagođeno prema https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/QOG+BD+cbie_index

Nezavisnost centralne banke u odabranim zemljama OECD-a, mereno GMT indeksima ekonomske i političke nezavisnosti, znatno je porasla. U većini slučajeva, povećanje nezavisnosti rezultat je potpune obnove zakona. Tabela 2 daje rezime poređenja između izvornog indikatora autonomije za zemlje OECD-a zabeleženog 1990. godine i ažuriranja zasnovanog na zakonodavstvu 2000. godine i 2020. godine.

Indeks ekonomske i političke nezavisnosti za uzorak zemalja u razvoju i zemalja sa tržištima u nastajanju su nešto niži u odnosu na uzorak zemalja OECD- a.

Tabela 3: GMT indeksi ekonomske i političke nezavisnosti izabranih zemalja

	Zemlje sa tržištima u nastajanju	Zemlje u razvoju	Zemlje OECD-a		
			1990.	2000.	2020.
Ekonomska nezavisnost	5,50	5,80	4,70	6,50	6,50
Politička nezavisnost	3,75	3,40	2,90	6,10	6,00
Ukupan indeks	9,25	9,20	7,60	12,60	12,50

Izvor: Sistematizovali i dopunili autori prema: Arnone, M., Laurens, B., J., Segalotto, J., (2006); prilagođeno prema https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/QOG+BD+cbie_index

U Tabeli 3 su prikazani stepeni indeksa za uzorak ovih zemalja u skladu sa GMT metodologijom. Kod indeksa ekonomske nezavisnosti manja je razlika u ovim grupama

Uticaj nezavisnosti centralne banke na privredni rast i razvoj

zemalja: zemlje sa tržištima u nastajanju 5,50; zemlje u razvoju 5,80; zemlje OECD-a 6,50. Za zemlje OECD-a je indeks u 2020. ostao skoro nepromenjen u odnosu na 2000. godinu. GMT indeks političke nezavisnosti za zemlje sa tržištima u nastajanju iznosi 3,75, kod zemalja u razvoju 3,40, što je znatno niže od 6,10 koliko je izračunato za zemlje OECD-a. Međutim ukupan indeks zemalja sa tržištima u nastajanju i zemljama u razvoju je u 2000. godini viši od indeksa zemalja OECD- a u 1990. godini. Ova činjenica ukazuje na to da se veliki broj centralnih banaka posvetio povećanju nezavisnosti bez obzira na nivo razvijenosti finansijskih tržišta. Do povećanja nezavisnosti u ovim zemljama došlo je nakon promena u zakonodavstvima centralnih banaka od kraja 90 – ih godina. Takođe, i kod zemalja sa tržištima u nastajanju i kod zemalja u razvoju viši su indeksi ekonomske od političke nezavisnosti, što ukazuje na činjenicu da centralne banke imaju veću nezavisnost pri odabiru instrumenata monetarne politike nego pri definisanju ciljeva.

4. Zaključak

Na osnovu prethodne analize može se zaključiti da je nezavisnost centralne banke ključna u vođenju efikasne monetarne politike od strane nosilaca monetarne vlasti. Ukoliko je ona u nekom svom aspektu narušena, to će se odraziti na očuvanje primarnog cilja monetarne politike - stabilnost cena, ali i na ostale ciljeve ekonomske i monetarne politike - privredni rast, zaposlenost, ravnoteža budžeta i platnog bilansa. Pozitivni makroekonomski efekti ostvaruju se u uslovima odgovornog ponašanja i centralne banke i Vlade. Vlada je neposredno odgovorna za ekonomsku politiku zemlje, dok je posredno odgovorna i za monetarnu politiku. S obzirom da je u nadležnosti vlade vođenje ekonomske politike, a centralne banke monetarne politike, kao dela ukupne ekonomske politike, svako od njih izvršavajući svoje obaveze doprinosi ostvarivanju ciljeva i ekonomske i monetarne politike.

Uticaj nezavisnosti centralne banke na realnu ekonomiju može se izvršiti preko uticaja na rast i promenu rasta BDP-a, i to posredno, preko uticaja na inflaciju i finansijsku stabilnost. Takođe, može se zaključiti da nezavisnost centralne banke nije direktno povezana sa ekonomskim rastom, već se taj uticaj može uočiti u odnosu na kredibilitet koji monetarna vlast ima kod javnosti. Uprkos povezivanju visokog stepena nezavisnosti centralnih banaka sa nižom inflacijom na duži rok, politika dezinflacije nije povezana sa visokim troškovima ili velikim koristima u smislu dugoročnog ekonomskog rasta. Merenjem stepena ekonomske nezavisnosti, uočili smo da se veliki broj centralnih banaka posvetio povećanju nezavisnosti bez obzira na nivo razvijenosti finansijskih tržišta i da je to pozitivno uticalo na finansijsku stabilnost i privredni rast.

Literatura

- Alesina, A., L. Summers (1993), Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 25, No. 2 (May 1993), pp. 151-162. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Bade, R., M. Parkin (1988), *Central Bank Laws and Monetary Policy*. London: University of Western Ontario.

- Cukierman, A., G.P. Miller, B. Neyapti (2002), Central bank reform, liberalization and inflation in transition economies - an international perspective, *Journal of Monetary Economics*, vol. 49(2), pp. 237-264, March. Amsterdam: Elsevier.
- Cukierman, A., S. B. Webb, B. Neyapti (1992), Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect on Policy Outcomes, *The World Bank Economic Review*, vol. 6, issue 3, September 1992, pp. 353–398. Oxford: Oxford University Press.
- Debelle, G., Fischer, S. (1994), How independent should a central bank be?, *Conference Series ; Proceedings, Federal Reserve Bank of Boston*, vol.38, p.195-225
- DeLong, J. B., Summers, L. (1992), Equipment Investment and Economic Growth: How Strong Is the Nexus?, *Brookings Papers on Economic Activity*, vol. 23, issue 2, 157-212
- Đurović Todorović, J. (2014), *Monetarna ekonomija*, Ekonomski fakultet Niš, Niš
- Eijffinger, S.C.W. and De Haan, J. (1996), The Political Economy of Central Bank Independence, *Princeton Special Papers in International Economics*, No. 19.
- Eijffinger, S. C. W., & Schaling, E. (1993). Central bank independence in twelve industrial countries, *Reprint series / CentER for Economic Research; Vol 140*
- Fischer, S. (1993) The Role of Macroeconomic Factors in Growth. *Journal of Monetary Economics*, 32, 485-512
- Grilli, V., D. Masciandaro, G. Tabellini, e.a. (1991), Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries, *Economic Policy*, vol. 6, No. 13 (Oct. 1991), pp. 341-392. Oxford: Oxford University Press.
- Logue, D, E, Sweeney, R, J, (1981), Inflation and Real Growth: Some Empirical Results, *Journal of Money, Credit and Banking*, 1981, vol. 13, issue 4, 497-501
- Menand, L., 2023, The Logic and Limits of the Federal Reserve Act, *Yale Journal on Regulation*, vol. 40, pp. 197-276. New Haven: Yale Law School.
- Milosavljević, B. (2009), *Nezavisnost centralne banke, primer Češke i Poljske*, Industrija 1/2010, Ekonomski institut, Beograd
- Mishkin, F. S. (2004), *The Economics of Money, Banking and Financial Markets (7th ed.)*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Orphanides, A. (2013), Is Monetary Policy Overburdened? FRB of Boston Public Policy Discussion Paper No. 13-8, Available at <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2512461>
- Rogoff, K. (1985), The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target, *Quarterly Journal of Economics* 100, p.1169-89.
- Tobias A., Ashraf K., Lev M. (2024), A New Measure of Central Bank Independence, *IMF Working Papers No.2024/035*, February 23/2024
- Woodford, M. (2005), Central bank communication and policy effectiveness, *Proceedings - Economic Policy Symposium, Federal Reserve Bank of Kansas City*, issue Aug, pages 399-474.

IMPACT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE ON ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT

Abstract: The independence of the central bank is one of the key determinants in conducting monetary policy. In this sense, independence can be viewed through several aspects. It can be functional, institutional, personal and financial. Regardless of which aspect we are talking about, the independence of the central bank largely affects the stability of the financial system, and therefore the economic growth and development of an economy. The goal of the paper is to point out the indirect influence of the independence of the central bank on the development of modern countries. Independence, together with transparency, affects the credibility that monetary authorities have with the public. If the credibility of a central bank is threatened, the economy will function below the level of full employment, which will reduce economic growth and development. In our analysis, special emphasis will be placed on the problem of economic independence. To measure economic independence, the GMT index is used, which was created in the nineties, but is still used today with certain modifications. The paper presents the application of the GMT index on the example of countries of different levels of development.

Key words: independence, central bank, economic growth, GMT index